

To`rayeva Sayyora Baxtiyorovna

*Afg`oniston fuqarolarini o`qitish
ta`lim markazi O`zbek tili va adabiyoti o`qituvchisi*

Qarshiyeva Menglixol To`rayevna

*Surxondaryo viloyati Sho`rchi tumani 6-sonli umumiy o`rta
ta`lim maktabining ona tili va adabiyot fani o`qituvchisi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5913120>

ALISHER NAVOIY AMALGA OSHIRGAN SAXOVAT ISHLARINI O`RGANISHNING DOLZARBLIGI VA UNING BUGUNGI DAVRIMIZ UCHUN IJTIMOY AHAMIYATI

Annotatsiya: *Ushbu maqolada buyuk mutafakkir Alisher Navoiyning saxovatpeshaligi, xalqparvarligi, san`at va adabiyot ahliga bo`lgan e`tibori va buning kitoblarda yoritilishi haqida so`z boradi.*

Kalitso`zlar: *AmiriKabir,tuyuq,ruboiy,g`azal,qit`a,qasida,mustahzod,muxammas, musaddas,musamman,tarji`band,tarkiband xonaqoh,takka, rabot, tarh.*

Alisher Navoiy nafaqat o`zbek adabiyoti,balki jahon adabiyotining ulug` namoyandalaridan biridir. U butun faoliyati davomida o`zining g`azal,ruboiy,qit`a, tuyuq,qasida,mustahzod,muxammas,musaddas,musamman,tarji`band,tarkiband,doston kabi 16 xil janrlarda barakali ijod qilib mumtoz adabiyotga ulkan meros qoldirdi.U o`z ijodiyotini insonning baxt-saodati uchun kurashga, xalqning osoyishtaligiga, o`zaro urushlarning oldini olishga, obodonchilik ishlariga, ilm-san`at va adabiyot taraqqiyotiga bag`ishladi.Ulug` insonparvar,tadbirli davlat arbobi, eski o`zbek adabiy tilining asoschisi va o`zbek mumtoz adabiyotini yangi taraqqiyot pog`onasiga ko`targan buyuk so`z san`atkori, qomuschi alloma bo`lib yetishdi.Mislsiz iste`dod bilan insonga, elga xizmat qilish, uning baxt-saodati uchun kurashish uni tafakkur va san`at cho`qqisiga ko`tardi.O`zbek mumtoz adabiyotining shakllanishi va takomilida hech kim Navoiychalik xizmat qilgan emas. Alisher Navoiy tarixning besh asrdan ziyod g`oyatda murakkab va g`oyatda to`lqinli sinovidan o`tib, avlodlar va asrlarga hamroh bo`lib, ularga ma`naviy madad berib yaxshilikka, inson baxt-saodati uchun kurashishga davat etdi. Shoir xalqparvarlik, do`stlik, birodarlik va tinchlik uchun kurash g`oyasida o`lmas obrazlar va ajoyib obidalar yaratdi.Alisher Navoiy faoliyati va merosini o`rganish uzoq va murakkab tarixga ega.

Alisher Navoiy nafaqat buyuk ijodi, balki buyuk saxovatpeshaligi bilan ham tarixda nom qoldirgan..Bizga ma`lumki, Navoiyning tashabbusi bilan ,ko`pincha uning o`z mablag`I bilan juda ko`p va xilma-xil binolar qurdirgan, bog`-rog`lar barpo qildirgan, ariq va hovuzlar qazdirgan.Navoiy doimo xalq me`morlari, ustalarining

san`atini ardoqlagan, ularning mehnatini qadrlagan. Manbalarda ma`lumot berilishicha, Alisher Navoiy bino qurish va hovuzlar qazishda ishlayotgan kishilarni turli yo`llar bilan rag`batlantirgan. Ularga in`omlar berib, ziyofatlar uyushtirgan, o`zi ham ishning boshida turib, etagini bar urib, yeng shimarib birga ishlar ekan. Navoiyning bu amaliy faoliyati uning badiiy ijodiyotida ham o`z aksini topgan. "Farhod va Shirin" dostonida Farhodning Armanistonda ariq ochishi va hovuz bunyod etishi kabi epizodlarda aniq detallar bor. Bunday detallar XV asr zaminida, Navoiyning bevosita faoliyati zaminida vujudga kelib, ulug` shoirning tasavvuri va romantikasi uyg`unlashib ketadi.

Alisher Navoiy ilm-fan, san`at va adabiyot ahllariga homiyligi, ko`pgina olim, shoir va san`atkorlarning kamol topishi va samarali ijod qilishida uning ma`naviy rahnamoligi va moddiy madadkorligi haqida tarixda juda muhim ma`lumotlar saqlanib qolgan.

Husayn Boyqaro Navoiyning noroziligiga qaramay 1472 yilning fevral oyida uni vazir lavozimiga tayinlaydi va "Amiri Kabir" yani Ulug` amir unvonini beradi. Bu lavozimda Navoiy el-ulus manfaati, shahar va mamlakat obodonchiligi, madaniyat ravnaqi, adolat tantanasi uchun foydalanadi. Hirot bu davrda nihoyatda ko`rkamlashadi, xalq turmushi yaxshilanadi, she`riyat, hafis san`atlar rivoj topadi. Talabalar uchun "Ixlosiya" madrasasi, darveshlar uchun "Xalosiya" xonaqohi, bemorlar uchun "Shifoiya" shifoxonasi, "Dor ul huffoz" dorixonasini qurdiradi. Hirotida yana "Nizomiya", Marvda "Xusraviya" va boshqa madrasalar bunyod ettirdi. U otasidan qolgan meros hamda davlat amaldori sifatida o`ziga ajratilgan yerlardan keladigan daromad hisobidan Xurosonda uch yuz yetmishta xayriya muassasasi qurdirgan. Uning ana shunday ezgu ishlaridan biri Hirot shahridagi injil anhuri bo`yida bunyod ettirgan Ixlosiya madrasasidir. Navoiyning O`zi qurdurgan binolarga shoirona chiroyli nomlar qo`ydirish odati bo`lgan. Ixlosiya madrasasining nomi do`sti Husayn Boyqaroga bo`lgan ixlosini, minnatdorchiligini bildirgan. Ixlosiya madrasasida turli mamlakatlardan kelgan tolibi ilmlar ta`lim olishgan. O`qitish tanlov asosida bo`lib, har oylik tanlovda bo`sh talabalar tushirib qoldirilgan, o`qishni faqat kuchli talabalar davom ettirgan. Navoiy talabalarning moddiy ehtiyojini ta`minlab turishga ham alohida e`tibor qaratgan. Masjid va madrasaga ajratilgan yerlardan keladigan daromadlar evaziga talabalarga nafaqa, kundalik oziq-ovqat, kiyim-kechak berilgan. Tarixchi Xondamir Navoiy qurgan 52 ta rabot, 20 ta hovuz, 16 ta ko`prik, bir qancha to`g`on, hammom, masjid va madrasalarni sanab o`tadi. Navoiy turli soha olimlariga homiylik qilib, o`nlab risolalar bitishiga bevosita sababchi bo`lgan. Navoiy binolar qurilishi tarhi bilan ham bevosita shug`ullangan. Shoir o`z huzuriga tez-tez she`r, ilm va san`at ahlini chorlab ma`rifiy suhbatlar uyushtirgan. Yosh iste`dodlarni tarbiyalab, ularga sharoitlar yaratgan. Xondamir, Behzod, Vosifiy va o`nlab ushbu tarbiyatga noil bo`lgan iste`dod egalari shular jumlasidandir. Alisher Navoiy qurdirgan madrasa, masjid, takka, rabotlar yuz yillar davomida Xuroson xalqlariga xizmat

qilgan. XIX-XX asrlarda Afg'onistonda yuz bergan nizo va to'qnashuvlarda Hirot bir necha marta vayron etildi. Ulug' bobomiz qurgan binolar ham jiddiy zarar ko'rdi. Hatto Navoiyning maqbarasi ham shikastlanish va qarovsizlikdan xarob holga tushdi. 2015 yilda o'zbek ustalari ishtirokida Hazratning qabrtoshi va maqbarasi tiklangan edi. Davlatimiz rahbari Sh. Mirziyoyev kuni kecha qabul qilgan qarorga ko'ra 2021 yilda alloma tavalludining 580 yilligi munosabati bilan Hirottdagi bu maqbara qayta ta'mirlandi. Yaqinda Hirotning Guzargoh mavzesida Navoiy tomonidan qurdirilgan Jome masjidi TIKAning Hirot vakolatxonasi tashabbusi va moliyaviy ko'magi bilan qayta ta'mirlanib xalqqa qaytarildi. Uning asarlari, she'riyati qayta-qayra ko'chirilib, xalq orasida keng tarqalib, shoirlar uchun maktab vazifasini o'tadi, madrasalarda keng o'rganildi. Alisher Navoiy ijodini o'rganish uning ilmiy tahlili bo'yicha so'ngi yillarda qator taniqli tadqiqotchilar ish olib bordilar va bugungi kunda ham Navoiy merosi dunyo ahlini ilhomlantirib kelmoqda:

Bir ko'ngli buzuqning xotirin shod aylamoq,

Oncha borkim, Ka'ba vayron bo'lsa obod aylamoq.

Alisher Navoiy

Hazrat Mir Alisher Navoiy tomonidan qoldirgan bunyodkorlik merosi asrlar osha avlodlardan avlodlarga o'tib, bugungi kunda o'z aksini namoyon etmoqda. Mustaqil O'zbekistonimizning turli go'shalaridagi bunyodkorlik, obodonchilik shunday buyuk ajdodlarimizning merosidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1, Ma'naviyat yulduzlari. Toshkent, 1999

2, Saviya.uz

Alisher Navoiy va xalq ijodiyoti. Natan Mallayev, Toshkent, 2015